

REVISTA

DIREITO, INOVAÇÃO E REGULACÕES

I. DOUTRINA NACIONAL

7

ENTREGADORES DE APLICATIVOS E SUBORDINAÇÃO

APP-BASED DELIVERY WORKERS AND SUBORDINATION

*Paulo Pegoraro Junior*¹

*Gabriel Jasper Kracieski*²

1 Doutor em Direito pela PUCRS. Mestre em Direito pela UNIPAR. Professor do Mestrado em Direito Univel. Advogado. Email: pegoraro@univel.br

2 Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e graduado de Direito pelo Centro Universitário UNIVEL. Mestrando em Direito, Inovação e Tecnologia pelo Centro Universitário UNIVEL. Email: gabrieljasper6@gmail.com

RESUMO

O artigo discute o enquadramento legal a ser dado para as relações de trabalho dos entregadores que prestam serviços por meio de plataformas digitais. Não há consenso nos tribunais sobre a configuração de vínculo empregatício entre esses trabalhadores e as empresas, pois o ordenamento jurídico nacional não possui normas específicas para regulamentar essa nova forma de prestação de serviços. Relevante, nesses casos, os ensinamentos doutrinários trazidos. A análise da subordinação no trabalho mediado por aplicativos é complexa, pois envolve a análise do próprio algoritmo envolvido na alocação do trabalhador, cujo código-fonte é fechado, dificultando a verificação de como as plataformas exercem poder diretivo sobre eles. Por isso, a pesquisa se detém à análise de pesquisa empírica, ferramenta essencial para compreender as condições de trabalho desses profissionais, permitindo avaliar como os aplicativos influenciam a autonomia dos entregadores. A metodologia dedutiva foi utilizada mediante pesquisa bibliográfica e ao final, conclui-se os entregadores por aplicativo estão inseridos no contexto jurídico de relação de emprego, visto que são subordinados à plataforma.

Palavras-chave: Inovações tecnológicas; vínculo empregatício; entregadores de aplicativos; subordinação algorítmica.

ABSTRACT

The article discusses the legal framework for the working relationships of delivery workers who provide services through digital platforms. There is no consensus in the courts regarding the establishment of an employment relationship between these workers and the companies, as the national legal system lacks specific regulations to govern this new form of service delivery. In these cases, doctrinal teachings are relevant. The analysis of subordination in app-mediated work is complex, as it involves examining the algorithm itself involved in worker allocation, whose source code is closed, making it difficult to verify how the platforms exercise directive power over them. Therefore, the research focuses on the analysis of empirical research, an essential tool to understand the working conditions of these professionals, allowing an assessment of how the apps influence the autonomy of the delivery workers. The deductive methodology was used through bibliographic research, and in the end, it is concluded that app-based delivery workers are inserted into the legal context of an employment relationship, as they are subordinate to the platform.

Keywords: Technological Innovations; Employment Relationship; App-Based Delivery Workers; Algorithmic Subordination.

INTRODUÇÃO

O surgimento de novas formas de trabalho, sobretudo aquelas que envolvem uma relação entre o trabalhador e um “algoritmo” ou um “aplicativo” ao invés de um contratador direto faz surgir a necessidade de reflexão acerca do enquadramento legal desse vínculo, a saber, se tais trabalhadores preenchem ou não os requisitos do vínculo empregatício, consoante disposto pelos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo tem por objetivo

investigar a existência de tais requisitos do vínculo de emprego no que tange aos entregadores de aplicativos.

Serão traçadas as diferenças entre o trabalhador autônomo e o empregado, para depois esclarecer qual a situação jurídica atual dos entregadores no Brasil e, por fim, abordará acerca da existência de subordinação desses trabalhadores do ponto de vista da pesquisa empírica.

2 EMPREGADO *VERSUS* AUTÔNOMO: AFINAL, O QUE OS DISTINGUE?

Dentre outras modalidades de trabalho previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro estão o empregado e o autônomo. Sobre esta primeira modalidade de trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 2º e 3º, relaciona seus requisitos ou elementos:

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário (BRASIL, 1943).

Da interpretação conjunta desses artigos celetistas, parte da doutrina entende que os pressupostos da relação de emprego são quatro: pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade, sendo esses elementos responsáveis demarcar a aplicação do Direito do Trabalho e diferenciar as atividades laborais, com a finalidade de proteção do trabalhador (NEVES; CARVALHIDO, 2019), ao passo que parte entende haver também um quinto pressuposto, qual seja, o risco do negócio pelo empregador. Por não ser afeto ao imbróglio que o artigo pretende tratar, deixar-se-á de lado este último.

Com relação ao primeiro pressuposto da relação de emprego, Cassar (2018) define que “a pessoalidade ou caráter *intuitu personae* significa que é aquela pessoa física escolhida quem deve executar o serviço contratado porque o contrato de trabalho é intransmissível”, sendo que tal característica está presente na maioria dos contratos de trabalho, inclusive de trabalho autônomo.

O requisito da não-eventualidade significa que para que seja considerado empregado, o trabalhador deve prestar “serviços de natureza não eventual”, ou seja, que não é episódico, mas sim habitual. Nas palavras de Delgado (2020, p. 351) “eventual será o trabalhador chamado a realizar tarefa não inserida nos fins normais da empresa – tarefas que, por essa mesma razão,

serão esporádicas e de estreita duração”. Seria exemplo de trabalho esporádico o serviço de manutenção de encanamento em uma escola.

O próximo pressuposto da relação de emprego é a onerosidade, ou seja, o empregado é aquele que recebe o salário como pagamento dos serviços prestados. Em regra, somente escapam desse requisito os trabalhos voluntários, como aqueles de caráter assistencial ou religioso, por exemplo.

O quarto requisito do vínculo de emprego é a subordinação jurídica. Tal requisito é extraído da redação “sob dependência deste” contida do art. 3º, da CLT, sendo que posteriormente o legislador adota a expressão “subordinação jurídica” ao inseri-la no parágrafo único, do art. 6º, da CLT, endossando cabalmente a expressão.

Subordinação jurídica aponta para a situação de o empregado estar subordinado aos mandos e ditames do empregador, em decorrência de uma dependência que pode ser técnica, econômica ou hierárquica. A subordinação manifesta-se, assim, pelo lado do empregador, no poder de direção consistente em dar ordens, comandar a forma da prestação dos serviços e controlar os fatores de produção da empresa de forma ampla, inclusive podendo advertir e punir os empregados, ao passo que do lado do empregado manifesta-se pela sujeição as normas, regras de conduta e instruções de como prestar o serviço (CASSAR, 2018).

A doutrina hodierna do Direito do Trabalho tende a ampliar tal conceito clássico de subordinação jurídica, criando termos como “subordinação estrutural” ou “subordinação algorítmica”, que apontam para o fato de que com os meios telemáticos de controle e de comando (aplicativos, computadores, programas, algoritmos) o empregador não mais precisa emanar ordens diretas para exercer seus poderes de mando, sendo que tal “função” é absorvida por tais tecnologias. Tais conceitos são absolutamente relevantes sobretudo na discussão acerca da existência ou não de vínculo de emprego entre entregadores e as plataformas.

Denise Pires Fincato e Guilherme Wünsch sugerem mesmo a a resignificação do conceito de subordinação jurídica, pois na maioria das (novas) formas de trabalho tecnológico, não há mais controle de horários, ordens dirigidas diretamente ao empregado ou mesmo a cobrança de uma disciplina rígida e constante, sendo preciso considerar que os meios telemáticos de comando, controle e supervisão são válidos e eficazes para fins de subordinação: “O conceito clássico de subordinação, então, já é insuficiente para identificar, dentre as diversas formas de prestação de serviços, qual deverá ser tutelada pelo Direito do Trabalho” (FINCATO; WÜNSCH, 2020, p. 50).

Uma vez exauridos os requisitos do vínculo de emprego, persiste a pergunta: o que distingue o empregado do autônomo? O autônomo, em geral, exerce trabalho com personalidade

(não pode enviar outra pessoa no seu lugar, é contratado para executar pessoalmente as tarefas), onerosidade (recebe pelos serviços) e pode ou não exercer de forma habitual (seria exemplo de autônomo com trabalho habitual um professor de inglês particular com aulas semanais). Contudo, o trabalhador autônomo não é subordinado ao empregador.

Isso porque o autônomo define a forma de prestar sua atividade, de forma que a desenvolve “com discricionariedade, iniciativa e organização próprias, escolhendo o lugar, o modo, o tempo e a forma de execução dos serviços” (LEITE, 2020, p. 200).

Ainda sobre o conceito de autônomo e o porquê de sua incompatibilidade com a subordinação jurídica:

“[...] o trabalhador autônomo tem liberdade para escolher o tipo de negócio, o outro contratante, a forma de prestação do serviço, o tempo de duração, o valor do serviço ou da mercadoria, exerce o controle de qualidade, pode contratar outros colaboradores, além de auferir lucros com a sua atividade. Ou seja, a organização do trabalho é própria e independente de outrem. Por outro lado, o trabalhador subordinado, não tem a mencionada autonomia, pois está sujeito à organização, controle e fiscalização do trabalho por outrem, o empregador.” (BARRETO, 2022, p. 57)

Evidente que o elemento que distingue o trabalhador autônomo do trabalhador empregado é a presença de subordinação jurídica na prestação dos serviços. A questão que remanesce em aberto é se os entregadores de aplicativo são ou não subordinados às plataformas digitais, pergunta esta que se buscará resposta no tópico seguinte.

3 A ATUAL SITUAÇÃO JURÍDICA DOS ENTREGADORES

Muito se discute acerca do enquadramento jurídico desses trabalhadores: se autônomos ou empregados. De um ponto de vista filosófico, pode-se explicar o fenômeno a partir da constatação *bobbiana* de que o Direito, como produto historicamente constituído e valorado, é sempre produzido em resposta ao passado e, portanto, sempre se encontra atrasado, em maior ou menor grau (BOBBIO, 2004). Soma-se isso com a desídia típica do legislador, que até hoje está inerte em propor solução legislativa ao assunto e a “receita do bolo” para um grande embate doutrinário, jurisprudencial e até mesmo social que está posta.

Contribui para o debate o fato de o assunto ser complexo, até pela sua dimensão técnica. Algumas características da relação de trabalho dos entregadores são típicas do autônomo (flexibilidade de horário e a possibilidade de labor em mais de uma plataforma), ao passo que outras típicas da relação de emprego (não controle sobre preço, rota e meio de produção), de modo a criar uma verdadeira zona cinzenta na qual parece mais prevalecer inclinações pretéritas

dos julgadores e doutrinadores do que outra coisa. Acrescente-se que a própria ideologia envolvida na técnica aplica também pode se traduzir em mascaramento intencional do vínculo que poderia de aí surgir.

Bem verdade que os entregadores possuem jornada de trabalho flexível e podem escolher horário de início e fim da jornada de trabalho, bem como horários para intervalos. Tais características são próprias de um trabalhador autônomo, que decide sobre os horários em que prestará seus serviços. Tal característica do trabalho dos entregadores, que se conectam e desconectam livremente dos aplicativos, foram motivo suficiente a convencer o Supremo Tribunal Federal de que esses trabalhadores são autônomos, como assim se decidiu na Reclamação Constitucional 63823, no RE 958.252 RG/MG, citando como fundamento tanto a ADPF 324 quanto o Tema 725, que tratam da licitude de terceirização de qualquer atividade³.

Por outro lado, em favor da tese de que tais trabalhadores são subordinados, pode-se iniciar tal fundamentação com a redação do art. 6º, e parágrafo único, da CLT, com a redação dada pela Lei 12.551/2011, que admite a consideração como subordinados os trabalhadores à distância e controlados por meios telemáticos e informatizados:

Art. 6º, CLT: Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 12.551, de 2011)

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio (Incluído pela Lei nº 12.551, de 2011) (BRASIL, 1943).

O argumento de que os entregadores não são subordinados porque não possuem alguém que lhes dá ordens diretamente não encontra eco na legislação, que expressamente prevê a possibilidade dos meios informatizados de comando se equipararem aos meios pessoais de comando para fins de subordinação.

Com esteira na previsão legal acima mencionada, Gaia (2019) entende que os conceitos tradicionais de subordinação jurídica não contemplam as novas formas de trabalho, que intensificaram sobremaneira o uso das tecnologias. A programação por algoritmo determina e

³ Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 48, NA ADPF 324 E NA ADI 5.835-MC. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista parceiro e as plataformas de mobilidade desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5835 MC, que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Reclamação julgada procedente. (Rcl 60347, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024)

distribui os postos de trabalho, informa em tempo real a localização do trabalhador à plataforma, realiza avaliações e punições, em verdadeira substituição da figura do empregador.

Com base nisso, Gaia (2019) cria o conceito de subordinação jurídica disruptiva, definido como:

[...] o liame jurídico, oriundo do uso de aparatos tecnológicos no processo produtivo, que vincula o empregado ao empregador, por meio do qual este, em razão da dependência funcional do uso da força de trabalho para o desenvolvimento da atividade produtiva, exerce a gestão, o controle e o poder disciplinar sobre a força de trabalho contratada (GAIA, 2019, p. 280)

No mesmo sentido, já em 2017, Reis e Corassa defendiam que:

As empresas mantêm controle considerável dos processos e produtos. Se, por um lado, o trabalhador pode decidir se conectar, essa liberdade, na verdade, se contradiz pela necessidade de renda. [...] Lado outro, a tecnologia permite ao empresário o acesso a uma enorme rede de trabalhadores, o que resulta em um nível inimaginável de flexibilidade de jornada, de salário, de contratação. Sem que ao menos precise se explicar, pode contratar ou distratar sem esforço ou justificativa, bastando checar os feedbacks instantâneos e o desempenho dos trabalhadores, que agregam a responsabilidade pela qualidade do instrumento de trabalho, agilidade e satisfação do cliente. Não há preocupação em oferecer ao trabalhador qualquer tipo de segurança jurídica referente a um tipo regulado de trabalho, de modo que, ao final, o que se tem é uma dispensa pelo simples clique, ou pior, uma simples resposta do algoritmo (REIS; CORASSA, 2017, p. 164).

Em vistas a tais fundamentos, Carelli e Oliveira (2020, p. 116) concluem que “a empresa é o patrão, e o algoritmo é o instrumento de subordinação”. Rebatendo de forma bastante incisiva a defesa de que tal trabalho é autônomo, assim escreve Barreto (2022, p. 73):

Os trabalhadores em plataformas digitais possuem autonomia? Sim, autonomia para se cadastrar ou não na plataforma e de “ligar ou desligar o aplicativo”. E só. A partir do momento em que efetuam o cadastro na plataforma aderem a um contrato de adesão, com cláusulas estipuladas de forma unilateral pela empresa detentora da plataforma, sem conhecer, na maioria das vezes, todas as regras a que estão submetidos. Não definem o local da prestação de serviço, quem é o seu cliente, o modo de realização do trabalho, o trajeto a ser realizado, o valor a receber, nada está sob seu controle. Todos os seus passos são acompanhados pelos algoritmos das plataformas, que indicam a próxima tarefa antes de terminar a primeira, de modo a mantê-los conectados, oferecem incentivos para que permaneçam mais tempo em atividade e ameaçam de desligamento, caso não sejam bem avaliados pelos clientes. Premidos pela necessidade de auferir alguma renda para manutenção própria e da família, tendo em vista que somente recebem por tarefa concluída, submetem-se a jornadas extensas para obter maiores ganhos, acolhendo, sem perceber, todas as ordens emanadas do seu “chefe algoritmo”. (BARRETO, 2022, p. 73)

Das citadas doutrinas extraem-se diversos argumentos no sentido de reconhecer uma subordinação na relação de trabalho havida entre trabalhadores por aplicativo e as respectivas plataformas, mas sempre dando luz a uma nova forma de enxergar a subordinação. Leme (2019), explica que a ausência de comandos pessoais exteriorizados pela figura de um preposto, ainda que gere uma falsa impressão de autonomia e liberdade, é substituída por parâmetros algorítmicos previamente definidos e insertos nas plataformas. Com relação ao caso dos motoristas, cita que o empregador se confunde com o “smartphone plugado no painel do condutor, sinalizando o tempo todo para que ele siga os seus comandos” (LEME, 2019, p. 97).

Nesse ponto, é possível notar a existência de maior número de argumentos que defendem o vínculo de emprego em detrimento dos que defendem o trabalho autônomo, desproporção esta que na verdade reflete a doutrina trabalhista brasileira, no sentido de que a grande maioria desta defende que os entregadores são subordinados às plataformas.

Em que pese tal constatação, não há no Brasil qualquer norma legal que regule especificamente a matéria, vez que o Projeto de Lei Complementar (PLP) 12/2024, de autoria do Poder Executivo e pronta para Pauta na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, propõe a criação da categoria de “trabalhador autônomo por plataforma”, mas regula apenas os motoristas de aplicativo de transporte de passageiros, mas não os entregadores, de forma que até o momento ficou a cargo da jurisprudência julgar tais casos⁴.

Ainda que não trate especificamente dos entregadores, convém mencionar que o Projeto de Lei, ainda não aprovado ou sancionado, gerou inúmeras repercussões. Dentre elas, destaca-se a nota técnica publicada pelo Ministério Público do Trabalho, mais especificamente pela Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho (CONAFRET), na qual o órgão se coloca veementemente contrário à definição legal de autônomo dada pelo Projeto de Lei aos motoristas por aplicativo:

Para que as atividades dos motoristas possam ser realizadas de forma autônoma, eles deveriam, ao menos, poder colocar o preço nas corridas, não serem punidos em caso de rejeição de ofertas de viagens, não serem excluídos da plataforma por terem avaliações abaixo das previstas pela empresa, não terem a quantidade de ofertas de trabalho e de rendimento vinculadas às notas dadas pelos clientes. Contudo, nenhuma dessas práticas serão viabilizadas pelo PLP 12/2024. Ao contrário, o projeto permitirá que as empresas continuem decidindo o preço das viagens unilateralmente, punindo motoristas que rejeitem viagens, excluindo trabalhadores que tenham avaliações baixas e

⁴ “Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho.”

determinando a remuneração e a distribuição de trabalho conforme a média de notas dadas pelos clientes aos trabalhadores, sem que isso caracterize ingerência nas atividades desenvolvidas pelos motoristas. (MPT, 2024, p. 6)

A discussão havida na doutrina reflete a dissonância jurisprudencial envolvendo o tema. O Tribunal Superior do Trabalho, instância máxima da Justiça do Trabalho, proferiu diversas decisões entendendo ser o caso de reconhecimento de vínculo empregatício desses trabalhadores quando provada a subordinação destes ao algoritmo no caso concreto⁵. O mesmo Tribunal também proferiu tantas outras em sentido contrário.

Significativo, por exemplo, é notar a mudança de entendimento da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema com o passar dos anos. Em 2022, a Turma julgou caso entre motorista e a empresa Uber, ocasião na qual reconheceu o vínculo de emprego. Na ementa, constou que:

MOTORISTAS DE UBER TÊM SEUS VEÍCULOS POR ELA CLASSIFICADOS, SEGUEM REGRAS RÍGIDAS, NÃO FORMAM CLIENTELA, NÃO FIXAM PREÇO, TÊM SUA LOCALIZAÇÃO, TRAJETOS E COMPORTAMENTO CONTROLADOS E, QUANDO SÃO EXCLUÍDOS DO APLICATIVO SOBRE O QUAL NÃO TÊM QUALQUER INGERÊNCIA, FICAM SEM TRABALHO. O PODER DE LOGAR, DESLOGAR, CLASSIFICAR, PONTUAR, ESCOLHER O MAIS PONTUADO (O MAIS PRODUTIVO PARA A EMPRESA) É EXCLUSIVAMENTE DA UBER. A SUBORDINAÇÃO CLÁSSICA, HISTÓRICA OU ADMINISTRATIVA A QUE SE REFERE A CLT NO ART. 3º É A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DERIVADA DA IMPOSSIBILIDADE OBREIRA DE CONTROLE DOS MEIOS PRODUTIVOS. A SUBORDINAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 2º É A SUBORDINAÇÃO EXECUTIVA, QUE CONFERE MAIOR OU MENOR AUTONOMIA AO TRABALHADOR CONFORME A ATIVIDADE DESENVOLVIDA OU AS CARACTERÍSTICAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (TST - RRAg: 01008539420195010067, Relator.: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 19/12/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: 03/02/2023)

⁵ Neste sentido: "(...) 5. É sob esse viés que a discussão sob a natureza da relação estabelecida entre reclamante e Uber, no caso concreto, adquire contornos constitucionais afetos ao direito ao trabalho e eles passam, na esteira dos relatórios da United Nations High Commissioner for Human Rights, também, pelo reconhecimento e, por conseguinte, pela aferição dos requisitos para o reconhecimento do emprego, tal como posto na inicial. (...) 7. Quanto ao elemento fático-jurídico da subordinação, a Corte regional entendeu que havia liberdade por parte do reclamante em relação a horários e assunção das entregas, razão porque não estaria retratada no caso concreto a subordinação, não obstante tenha expressamente assentado no acórdão que "não se ignora a definição de critérios pela Ré quanto às taxas de cancelamento e de aceitação, bem como a avaliação pelo usuário quanto à qualidade dos serviços prestados pelo entregador. Tal sistema de avaliação pelos usuários pode, em determinadas hipóteses, indicar a existência de poder diretivo e disciplinar por parte das plataformas, nem sempre se tratando de mero controle de qualidade". (RR-536-45.2021.5.09.0892, 2ª Turma, Relatora Desembargadora Convocada Margareth Rodrigues Costa, DEJT 29/09/2023).

Há no julgado grande atenção para detalhes fáticos, a exemplo da comparação entre motorista por aplicativo e taxi: o taxi forma clientela própria - a relação é pessoal e direta. No mais, os motoristas por aplicativo têm sua localização e trajetos controlados. Mas o que está por trás de tais detalhes é o reconhecimento da subordinação desses trabalhadores não mais a um preposto, figura presente na clássica subordinação jurídica. Agora, a subordinação existe a regras, *nudges*, e normas que sequer o trabalhador tem acesso, pois compõem um algoritmo cujo código fonte é fechado.

O Direito do Trabalho nasce com um intuito protetivo, uma vez constatada a impossibilidade de o trabalhador ter o controle dos meios produtivos. O Ministro Relator, Alexandre de Souza Agra Belmonte, pontuou em seu voto que esse fator coloca os trabalhadores por aplicativo diante da dependência econômica clássica que propiciou o nascimento do Direito do Trabalho. O Ministro Relator Esclarece o controle da UBER sobre os meios produtivos da seguinte forma:

O trabalhador da UBER não controla os meios de produção porque não tem nenhuma ingerência sobre a dinâmica da atividade, a formação própria de clientela, o preço da corrida, a forma de prestação do trabalho, o percentual do repasse, a classificação do seu automóvel em relação ao preço a ser cobrado, o próprio credenciamento ou descredenciamento na plataforma digital. Diferentemente dos taxis, em que o vínculo é estabelecido com os passageiros, o vínculo tanto dos passageiros, como dos motoristas credenciados, é com a UBER. (TST - RRAg: 01008539420195010067, Relator.: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 19/12/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: 03/02/2023)

Em vistas à tais circunstâncias fáticas narradas, apresenta-se do ponto de vista jurídico, para o relator, a necessidade de colocar o conceito de subordinação ao lado das atuais condições das relações de trabalho, e que tal exercício fez surgir a chamada “subordinação jurídica algorítmica”, aquela em que é exercida pelo controle do “comportamento dos motoristas, por meio da programação do seu algoritmo, no qual insere suas estratégias de gestão, sendo que referida programação fica armazenada em seu código-fonte. Em outros termos, realiza, portanto, controle, fiscalização e comando por programação neo-fordista”.

Mais adiante, em 5 de junho de 2024, a mesma Turma alterou seu entendimento e passou a considerar que o trabalho exercido por trabalhadores de aplicativo não possui o requisito subordinação, via de consequência não preenche os requisitos necessários para reconhecer o vínculo de emprego. Para tanto, utilizou como fundamento o fato de que a mera fixação de diretrizes, aferição de resultados e avaliação do motorista não induz à subordinação jurídica,

mas sim ao poder diretivo da empresa de se colocar no mercado concorrencial de forma competitiva, conforme se extrai do trecho do acórdão:

Importante realçar que o fato de o tomador dos serviços fixar diretrizes e aferir resultados na prestação dos serviços não induz à conclusão de que estaria presente a subordinação jurídica. Isso porque todo trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, em razão de ser ela (a empresa) a beneficiária final dos serviços prestados pelo trabalhador. Sendo assim, pode ela perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades, não cabendo para a espécie o reconhecimento de vínculo decorrente da chamada "subordinação estrutural". (TST - Ag-AIRR: 0010633-75.2021 .5.15.0007, Relator.: Carlos Eduardo Gomes Pugliesi, Data de Julgamento: 05/06/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: 10/06/2024)

Entendimento semelhante é encontrado nos julgados da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que em sua argumentação vai mais além: classifica o labor do motorista de aplicativo como “ampla autonomia”, vez que teria a faculdade de escolher dias, horários e forma de labor, inclusive sem qualquer vinculação a metas:

[...] quanto à subordinação jurídica, a par da ampla autonomia do motorista em escolher os dias, horários e forma de labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Reclamada ou sanções decorrentes de suas escolhas, a necessidade de observância de cláusulas contratuais (valores a serem cobrados, código de conduta, instruções de comportamento, avaliação do motorista pelos clientes), com as correspondentes sanções no caso de descumprimento (para que se preserve a confiabilidade e a manutenção do aplicativo no mercado concorrencial), não significa que haja ingerência no modo de trabalho prestado pelo motorista, reforçando a convicção quanto ao trabalho autônomo a inclusão da categoria de motorista de aplicativo independente, como o motorista da “UBER”, no rol de atividades permitidas para inscrição como Microempreendedor Individual - MEI, nos termos da Resolução 148/2019 do Comitê Gestor do Simples Nacional; (TST - AIRR: 00011232720235130006, Relator.: Ives Gandra Da Silva Martins Filho, Data de Julgamento: 11/06/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 21/06/2024)

Segundo pesquisa jurisprudencial realizada em 2023 por Coutinho, Menezes e Kangussu Junior (2023), das oito Turmas do Tribunal Superior do Trabalho, três delas não reconhecem o vínculo de emprego em tais casos (1ª, 4ª e 5ª Turmas), ao passo que quatro delas reconhecem (2ª, 3ª, 6ª e 8ª Turmas). A 7ª Turma não possuía decisão de mérito sobre a matéria na data de publicação da pesquisa. Atualmente, conforme Julgamento de 05/06/2024, a 8ª Turma alterou seu entendimento, de modo que existem ao menos quatro das turmas entendendo pelo não reconhecimento do vínculo.

Ainda, aquelas decisões da Justiça do Trabalho que reconhecem o vínculo de emprego entre entregadores e plataformas vêm sendo reiteradamente reformadas pelo Supremo Tribunal Federal, que entende serem lícitas outras formas de organização da produção e da pactuação da força do trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, possui entendimento único até o presente momento, no sentido de não reconhecer o vínculo empregatício entre motoristas ou entregadores e as plataformas digitais, utilizando como fundamentos jurídicos, dentre outros, a possibilidade de terceirização de atividades fim, a livre concorrência e livre iniciativa, a autonomia de contratar (no caso dos trabalhadores que teriam concordado com a forma de prestação de trabalho) e a ausência de subordinação⁶.

Destaca-se, por oportuno, alguns dos mais relevantes julgados vinculantes do Tribunal: ADC 48, ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG, que deu origem ao Tema 725 de Repercussão Geral. Com fulcro em tais argumentos e precedentes, a título de exemplo, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin na RC 63823/SP julgou procedente o pedido da RAPPi BRASIL INTERMEDIações DE NEGóCIOS LTDA e reformou decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para afastar o vínculo de emprego do motorista, então Reclamante (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2023).

Da análise dos recentes julgamentos tanto do Tribunal Superior do Trabalho quanto do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que a jurisprudência não reflete a doutrina trabalhista majoritária. Há inclusive uma lacuna de doutrinadores trabalhistas que defendam ser autônoma a relação entre entregadores/motoristas e as plataformas respectivas. A esmagadora maioria entende no sentido diverso. E ainda assim, ao se analisar a jurisprudência, observa-se grande resistência dos Tribunais em reconhecer tal vínculo de emprego, em muito influenciados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que em sede de Reclamações Constitucionais já cassou diversas decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam o vínculo de emprego. Como mencionado, a própria Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho alterou seu entendimento, passando a não reconhecer o vínculo em tais casos.

⁶ “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 48, NA ADPF 324 E NA ADI 5.835-MC. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista parceiro e as plataformas de mobilidade desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5835 MC, que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 60347, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024)

4 PECULIARIDADES DA RELAÇÃO DE TRABALHO HAVIDA ENTRE ENTREGADORES DE APLICATIVO E AS PLATAFORMAS

Em pesquisa realizada para defesa de dissertação de Mestrado por Julia Voltani (2022), perante a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, entrevistaram-se 206 entregadores, de todas as regiões do país e de todas as faixas etárias.

A pesquisa acadêmica, quanto mais aquela baseada em dados e pesquisa empírica, é absolutamente relevante para auxiliar a discussão doutrinária e jurisprudencial em temas tão complexos e relevantes socialmente como o presente. No caso, ainda, dois são os motivos que justificam sobremaneira tal abordagem empírica.

O primeiro deles remonta à base principiológica do Direito do Trabalho: dentro dessa área do Direito, a realidade dos fatos é sempre primordial, haja vista a existência do princípio trabalhista da *primazia da realidade*, segundo o qual a realidade dos fatos nas relações jurídicas entre empregadores e empregados deve prevalecer sobre os aspectos formalmente registrados.

Ou seja, a realidade vivida pelos entregadores deve possuir maior peso do que o revestimento formal que recebem das plataformas, em caso de incompatibilidade entre essas duas. É com base nesse princípio que a inexistência de um contrato formal ou de registro na Carteira de Trabalho do empregado não constitui obstáculo ao reconhecimento via judicial do vínculo de emprego, uma vez comprovada a coexistência dos requisitos legais (GAIA, 2019).

O segundo motivo pode ser posto da seguinte forma: se a pergunta for pela existência ou não de subordinação entre os entregadores e as respectivas plataformas digitais, estas que utilizam algoritmos de código fechado, ou seja, inacessíveis a externos - de forma a ser impossível conhecer com exatidão seus mecanismos de funcionamento, a melhor forma de se aproximar da realidade para responder a pergunta é justamente por meio da pesquisa empírica.

Algumas estatísticas chamam a atenção: 74,6% dos participantes trabalham sete dias na semana com entrega por aplicativo, sendo que 58,2% trabalham com o aplicativo manhã, tarde e noite (VOLTANI, 2022). Além disso, 79% não considera as regras de preço e distribuição de trabalho claras. Tais dados apontam para o fato de que a liberdade para iniciar e encerrar o expediente é mais narrativa do que realidade, visto que a maioria dos entregadores trabalham sete dias na semana, bem como a maioria trabalha três turnos no dia, demonstrando uma jornada de trabalho superior à média brasileira.

Sobre a precificação, vários participantes relataram que em dias de chuva e frio, os aplicativos realizam promoções com “bônus” nas entregas realizadas, ou ainda aumentam o valor no geral das entregas (VOLTANI, 2022), fato que demonstra a manipulação por parte dos

aplicativos dos valores das corridas a fim de ter mais entregadores conectados em determinados momentos.

Além disso, sobre a influência das “notas” aos entregadores em suas entregas, assim respondeu um dos entrevistados:

[Participante 6] A cliente era uma doutora, cheguei no consultório dela, embaixo em um prédio, né?! Não tinha nada para falar com a doutora lá em cima, porque estava quebrado o sistema de telefonia dela. Ela não tinha ramal para chamar e eu não tinha como fazer a entrega Graças a Deus, uma menina chamou uma outra sala e essa doutora não gostou. Eu falei é um absurdo eu estou aqui há mais de 15 minutos, como que ela pede e não olha no sistema? Daí eu mando mensagem né?! Tô saindo, tô no seu endereço em cinco minutos com o seu pedido, mas aí essa doutora não gostou e me avaliou ruim e nessa semana eu percebi, entendeu? Que quando ela me avaliou ruim eu tive menos pedidos. Mas também ninguém do Ifood me perguntou o porquê. Ninguém perguntou o porquê, entendeu?

Participante 6] Então, o que eu achei sacana, não ela me avaliar, se ela não gostou de mim, beleza, mas o Ifood me ligar e falar: olha, o que aconteceu nessa entrega? Olha a cliente te avaliou ruim, por quê? Aí eu iria explicar, né? Olha, a cliente não tem um telefone, a cliente não tem um ramal para a portaria ligar lá. É um prédio de vinte e cinco andares, entendeu? (VOLTANI, 2022, p. 84)

O relato demonstra o poder do aplicativo em empregar punição por uma mera avaliação baixa, inclusive sem consultar o entregador acerca dos fatos ocorridos. A ferramenta de nota se apresenta como instrumento para efetiva aplicação de sanções automatizadas pelo algoritmo, conduta ainda mais gravosa que advertências aplicadas por empregadores, eis que interfere na renda dos entregadores. É exatamente a essa conclusão que a autora chega em sua dissertação:

[...] pelos relatos e percepções dos entregadores, verifica-se que há o uso pelos aplicativos das notas, scores e avaliações como critérios para a 86 distribuição dos trabalhos de entrega, representando, em geral, uma queda no número de chamados recebidos, conforme a quantidade de notas negativas obtidas. (VOLTANI, 2022, p. 84-85)

Ao se buscar elementos caracterizadores da subordinação, se está à procura de elementos que apontam para o poder do empregador de organizar e fiscalizar o trabalho, bem como o de aplicar sanções.

No caso dos entregadores, a organização do trabalho por parte dos aplicativos é evidente, eis que as tarefas aparecem aos trabalhadores para mero aceite ou não, mas é o algoritmo quem envia a proposta de entrega a ser feita a cada um. O poder fiscalizatório ocorre mediante *likes*, estrelas, nota para o serviço e caixas como “sua entrega aconteceu normalmente? Deixe sua avaliação aqui”.

O poder disciplinar, por sua vez, igualmente se configura na visão da autora ao considerar os relatos no sentido de quanto menor a nota, menos ocorrência de entregas aparecem, na forma de punição pela avaliação ruim que o entregador recebeu. Da mesma forma, há relatos de trabalhador que não realizou a entrega pela exata rota predefinida e foi desligado/bloqueado do *Ifood*, sem ao menos ser consultado pelo aplicativo. Ademais, vários relatos existem de que quando não se aceita uma corrida de baixo valor que aparece, os entregadores não conseguem “boas corridas” naquele dia/semana. Com base nesses fatos, um dos parágrafos conclusivos da dissertação assim pontua:

Por meio das entrevistas foi possível identificar o alto controle e gestão do trabalho pelos aplicativos que ficam evidenciados pelas regras impostas hierarquicamente, o intenso monitoramento e diversas penalidades aplicadas sem qualquer direito de objeção pelos entregadores. (VOLTANI, 2022, p. 135)

Assim, a pesquisa empírica realizada é capaz de demonstrar vários elementos fáticos que se repetem no dia a dia de diversos entregadores, que apontam para a existência da subordinação algorítmica destes para com os aplicativos, motivo pelo qual fazem jus à proteção celetista por meio do reconhecimento do vínculo de emprego.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalhador autônomo e o empregado se distinguem entre si pela ausência ou presença de subordinação jurídica ao empregador. No caso dos trabalhadores por aplicativo, por inexistir regulamentação específica, e por se tratar de uma nova forma de trabalho que mescla características de ambas as formas de trabalho, não há pacificação do tema no ordenamento brasileiro, sendo tema bastante controverso inclusive na jurisprudência.

Tendo em vista que o imbróglio pode ser restrito à questão de se há subordinação do empregador a um algoritmo e que os códigos fonte deste algoritmo não são acessíveis, a pesquisa empírica se mostra adequada a buscar as respostas à problemática.

De acordo com vários relatos e constatações presentes na pesquisa empírica de Voltani, é possível concluir pela existência de subordinação dos entregadores aos aplicativos a que estão vinculados, haja vista que não comandam a forma da prestação do serviço, o preço auferido, bem como recebem punições pelo descumprimento de obrigações contratuais, como por exemplo realizar a entrega mudando um pouco a rota ou recebendo menos corridas em caso de baixa avaliação por parte dos clientes.

É possível, portanto, que haja subordinação do trabalhador não mais a um empregador direto, mas sim a um algoritmo, altamente eficiente na gestão e controle do trabalho.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Clessiene Cuzzuol Nunes. *Trabalho em plataformas digitais: os Direitos Fundamentais dos trabalhadores face às novas formas de subordinação e aos preceitos do trabalho digno e do trabalho decente*. Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais da Faculdade de Direito de Vitória, 2022.

BRASIL. *Consolidação das Leis do Trabalho*. 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/De15452compilado.htm . Acesso em: 08 jan. 2025.

BRASIL, Ministério Público do Trabalho: Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho – CONAFRET. *NOTA TÉCNICA SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 12/2024*. São Paulo/SP, Porto Alegre/RS, São José do Rio Preto/SP e Cachoeiro do Itapemirim/ES: MPT, 2024.

BRASIL. *Projeto de Lei Complementar nº 12 de 2024*. Dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho.

Disponível em

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2391423&filename=PLP%2012/2024 . Acesso em 12 jan. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Rcl 63823 / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 22/11/2023, Publicação: 23/11/2023*. 2023. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1472152/false> . Acesso em: 05 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Ag-AIRR: 0010633-75.2021.5.15.0007, Relator: Carlos Eduardo Gomes Pugliesi, Julgamento: 05/06/2024, Publicação: 10/06/2024*.

Disponível em:

<https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&numeroTst=0010633&digitoTst=75&anoTst=2021&orgaoTst=5&tribunalTst=15&varaTst=0007&consulta=Consultar> . Acesso em 07 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *AIRR: 00011232720235130006, Relator.: Ives Gandra Da Silva Martins Filho, Julgamento: 11/06/2024, Publicação: 21/06/2024*.

Disponível em: <https://pje.tst.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0001123-27.2023.5.13.0006/3#49d583f> . Acesso em 07 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *RRAg: 01008539420195010067, Relator: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Julgamento: 19/12/2022, Publicação: 03/02/2023*. Disponível em: <https://consultaprocessual.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?conscsjt=&>

numeroTst=0100853&digitoTst=94&anoTst=2019&orgaoTst=5&tribunalTst=01&varaTst=0067&consulta=Consultar . Acesso em 07 mar. 2025.

BOBBIO, Norberto. *A ERA DOS DIREITOS*. Trad. De Carlos Nelson Coutinho; apres. De Celso Lafer. Rio de Janeiro: Elsevier, Nova ed., 13^o reimpressão, 2004.

CARELLI, Rodrigo de Lacerda; OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. *As plataformas digitais e o direito do trabalho no Século XXI*. Belo Horizonte: Editora Dialética, 2021. Livro digital.

COUTINHO, Aldacy Rachid; MENEZES, Dayane Ribeiro de; KANGUSSU JUNIOR, Tadeu Guimarães. *Reconhecimento de vínculo empregatício no trabalho em plataforma digital em decisões do Tribunal Superior do Trabalho*. *Revista Direito, Inovação e Regulações - Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL)*. Cascavel. Jul. 2023; V. 2 (5): 80-107. ISSN-e: 2965-0860

FINCATO, Denise Pires; WUNSCH, Guilherme. Subordinação algorítmica: caminho para o direito do trabalho na encruzilhada tecnológica? *Rev. TST, São Paulo*, vol. 86, n. 3, jul/set 2020, p. 40/56.

GONÇALVES, Jonas Rodrigo; DA COSTA, Danilo; DE OLIVEIRA, Tiago Porto. Discutir a perspectiva de vínculo empregatício ou não entre trabalhadores de aplicativos e empresas que fornecem a plataforma, a partir dos pressupostos da CLT. *Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca*, v. 16, n. 1, 2021.

GAIA, Fausto Siqueira. *Uberização do Trabalho: aspectos da subordinação jurídica disruptiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. *Curso de direito do trabalho*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

LEME, Ana Carolina Reis Paes. *Da Máquina à nuvem: caminhos para o acesso à justiça dos motoristas da Uber pela via dos Direitos*. São Paulo: Ltr, 2019

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Autonomia da vontade (no direito contratual). In: TORRES, Ricardo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flávio. (Org). TORRES, Silvia Faber (superv.). *Dicionário de Princípios Jurídicos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

NEVES, Isabel Cristina; CARVALHIDO, Aline Carneiro Magalhães. Novas modalidades de trabalho e a caracterização do vínculo empregatício: uma análise da uber. *Revista Científica Fagoc*. 2019, Vol. IV, p. 43 – 52.

REIS, Daniela Muradas; CORASSA, Eugênio Delmaestro. Aplicativos de Transporte e Plataforma de controle: o mito da tecnologia disruptiva do emprego e a subordinação por algoritmos. In: LEME, Ana Carolina Reis Paes; RODRIGUES, Bruno Chaves; CHAVES JÚNIOR, José Eduardo de Rezende (Coord.). *Tecnologias disruptivas e a exploração do trabalho humano: a intermediação de mão de obra a partir das plataformas eletrônicas e seus efeitos jurídicos e sociais*. São Paulo: LTr, 2017. p. 157-165.

VOLTANI, Julia de Carvalho. *ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS ENTREGADORES POR APLICATIVO ACERCA DA SUBORDINAÇÃO ALGORÍTMICA NA CONTRATAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHOS*. Centro De Ciência Humanas E Sociais Aplicadas Programa De Pós-Graduação Stricto Sensu Em Direito, Pontífca Universidade Católica de Campinas – SP, 2022.

Artigo recebido em: 10/03/2025.

Artigo aprovado em: 10/04/2025.